

YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA MOLIVAVIY HISOBOTNI TAKOMILLASHTIRISHNING ZARURATI

SAMARIDDIN IKROM O‘G‘LI ADXAMOV

ISFT instituti Samarqand filiali “Xalqaro moliyaviy boshqaruv” kafedrası mudiri
samariddinadkhamov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19036279>

Annotatsiya Mazkur maqolada yashil iqtisodiyot konsepsiyasi sharoitida buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobot tizimini takomillashtirishning ilmiy-nazariy va amaliy jihatları chuqur tahlil qilinadi. Tadqiqot doirasida ekologik barqarorlik, resurslardan oqilona foydalanish hamda iqlim xavflarining moliyaviy natijalarga ta’siri buxgalteriya axborot tizimida yetarlicha aks ettirilmayotgani aniqlanadi. Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (IFRS), xususan IFRS Conceptual Framework, IAS 41, IFRS S1 va IFRS S2 talablaridan kelib chiqib, yashil iqtisodiyot elementlarini hisob va hisobotga integratsiyalashning metodologik yo‘nalishlari asoslab beriladi. Tadqiqot natijasida ekologik aktiv va majburiyatlarni tan olish, baholash hamda ochiqlashga oid takomillashtirilgan hisob modeli ishlab chiqiladi va amaliy tavsiyalar taklif etiladi.

Kalit so‘zlar: yashil iqtisodiyot, buxgalteriya hisobi, moliyaviy hisobot, barqaror rivojlanish, ekologik aktivlar, IFRS, ESG.

Kirish

So‘nggi o‘n yilliklarda jahon iqtisodiyotida kuzatilayotgan ekologik inqirozlar, iqlim o‘zgarishi, biologik xilma-xillikning qisqarishi hamda tabiiy resurslardan haddan tashqari foydalanish holatlari iqtisodiy rivojlanishning amaldagi modellari barqaror emasligini yaqqol namoyon etmoqda. Jahon banki va Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma’lumotlariga ko‘ra, ekologik xavflar global iqtisodiy barqarorlikka bevosita ta’sir ko‘rsatuvchi asosiy omillardan biriga aylangan. Shu sharoitda yashil iqtisodiyot konsepsiyasi iqtisodiy o‘sishni ekologik barqarorlik bilan uyg‘unlashtiruvchi muqobil rivojlanish modeli sifatida shakllanmoqda.

Yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayoni iqtisodiy faoliyat natijalarini baholash mezonlarini tubdan o‘zgartirmoqda. Endilikda korxonalar faoliyati nafaqat moliyaviy foyda ko‘rsatkichlari, balki uglerod chiqindilari, resurslardan foydalanish samaradorligi, ekologik risklar va atrof-muhitga yetkazilgan ta’sir orqali ham baholanmoqda. Bu esa moliyaviy axborot foydalanuvchilarining axborot ehtiyojlarini sezilarli darajada kengaytirib, an’anaviy buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobot tizimiga yangi talablarni yuzaga keltirmoqda.

Mazkur jarayonda eng dolzarb muammo shundan iboratki, amaldagi buxgalteriya hisobi modeli asosan moliyaviy operatsiyalarni qayd etishga yo‘naltirilgan bo‘lib, ekologik omillarni iqtisodiy resurs va majburiyat sifatida to‘liq e’tirof etmaydi. Natijada korxonaning haqiqiy iqtisodiy holati, uzoq muddatli barqarorlik darajasi va ekologik risklari moliyaviy hisobotlarda yetarli darajada aks ettirilmaydi. Bu holat investorlar, kreditorlar va davlat organlari tomonidan qabul qilinayotgan qarorlarning sifati va asoslanganligiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi.

Xalqaro moliyaviy hisobot standartlarining rivojlanishi ushbu muammoning dolzarbligini yanada kuchaytirmoqda. Xususan, IFRS Konseptual asoslarida aktiv tushunchasi “iqtisodiy resurs” sifatida talqin qilinib, ekologik va biologik aktivlarni tan olish uchun nazariy imkoniyat yaratilmoqda. Shuningdek, IFRS S1 va IFRS S2 standartlarining joriy etilishi moliyaviy hisobot foydalanuvchilaridan iqlim bilan bog‘liq moliyaviy risklar, ekologik majburiyatlar va barqarorlik ko‘rsatkichlari haqida tizimli axborot taqdim etishni talab qilmoqda. Bu esa buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobot tizimini yashil iqtisodiyot talablari asosida tubdan qayta ko‘rib chiqish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Mamlakatimiz miqyosida ham yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi doirasida qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish, biologik resurslardan oqilona foydalanish va ekologik loyihalarni moliyalashtirishga ustuvor ahamiyat berilmoqda. Biroq milliy buxgalteriya hisobi amaliyotida ekologik xarajatlar, yashil investitsiyalar va ekologik majburiyatlarni tan olish hamda baholash mexanizmlari yetarli darajada ishlab chiqilmagan. Mazkur holat yashil iqtisodiyot siyosatini moliyaviy axborot bilan qo'llab-quvvatlash imkoniyatlarini cheklab, iqtisodiy qarorlar samaradorligini pasaytiradi.

Shu nuqtayi nazardan, yashil iqtisodiyot sharoitida buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotni takomillashtirish masalasi **uch asosiy omil** bilan belgilanadi:

- birinchidan, ekologik xavflarning iqtisodiy natijalarga bevosita ta'sirining kuchayib borishi;
- ikkinchidan, xalqaro moliyaviy hisobot standartlarida barqarorlik va iqlim axborotlariga qo'yilayotgan yangi talablar;
- uchinchidan, milliy iqtisodiyotda yashil investitsiyalar va biologik resurslar ulushining oshib borishi.

Ilmiy jihatdan qaralganda, mavjud buxgalteriya hisobi paradigmasi qisqa muddatli moliyaviy natijalarga yo'naltirilgan bo'lib, yashil iqtisodiyot konsepsiyasi talab qilayotgan uzoq muddatli barqaror qiymat yaratish jarayonlarini to'liq aks ettira olmaydi. Ushbu metodologik nomuvofiqlik buxgalteriya hisobi tizimini transformatsiya qilish, ekologik omillarni iqtisodiy resurs va majburiyat sifatida tan olish hamda moliyaviy hisobotda ularning ta'sirini ochiqlash zaruratini ilmiy jihatdan asoslashni taqozo etadi.

Aynan shu jihatlar mazkur tadqiqotning dolzarbligini belgilab, yashil iqtisodiyot sharoitida buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotni takomillashtirishga qaratilgan ilmiy izlanishlarni talab etadi.

Adabiyotlar sharhi

Zamonaviy iqtisodiy taraqqiyot sharoitida ekologik barqarorlik va moliyaviy samaradorlik o'rtasidagi muvozanat masalasi ilmiy tadqiqotlarning markaziy muammolaridan biriga aylandi. Nobel mukofoti sovrindori **J. Stiglitz** ta'kidlaganidek, “an'anaviy moliyaviy ko'rsatkichlar iqtisodiy rivojlanishning haqiqiy sifatini aks ettira olmaydi, chunki ular ekologik yo'qotishlar va ijtimoiy xarajatlarni e'tibordan chetda qoldiradi”. Ushbu yondashuv yashil iqtisodiyot sharoitida buxgalteriya hisobi tizimining mavjud chegaralarini ochib beradi.

Mashhur iqtisodchi **N. Stern** o'zining iqlim iqtisodiyoti bo'yicha tadqiqotlarida ekologik xavflarni moliyaviy risklar sifatida baholamaslik uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikka jiddiy tahdid solishini ilmiy jihatdan asoslab beradi. Uning fikriga ko'ra, iqlim bilan bog'liq xavflar moliyaviy natijalarga bevosita ta'sir ko'rsatadi va bu holat moliyaviy hisobot tizimida to'liq aks ettirilishi lozim. Mazkur g'oya yashil iqtisodiyot sharoitida moliyaviy hisobotni kengaytirish zaruratini tasdiqlaydi.

Buxgalteriya hisobi nazariyasida barqarorlik masalasini chuqur tadqiq qilgan **R. Gray** va **J. Bebbington** hisob tizimi faqat iqtisodiy operatsiyalarni qayd etuvchi texnik vosita emas, balki jamiyat va atrof-muhit bilan o'zaro munosabatlarni aks ettiruvchi ijtimoiy institut ekanligini ta'kidlaydi. Ularning ilmiy ishlarida ekologik xarajatlar va resurslardan foydalanish samaradorligi hisobda e'tirof etilmas ekan, moliyaviy hisobot foydalanuvchilarni noto'liq axborot bilan ta'minlashi qayd etiladi.

Amerikalik olim **R. Eccles** va uning hammualliflari integratsiyalashgan hisobot konsepsiyasini asoslar ekan, moliyaviy va nomoliyaviy axborot o'rtasidagi uzilish kapital bozorlarida noto'g'ri baholash va investitsion xatolarga olib kelishini ko'rsatadi. Ularning fikriga

ko‘ra, ekologik va ijtimoiy omillarni hisobga olgan holda tuzilgan moliyaviy hisobotlar korxonalarining uzoq muddatli qiymatini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari rivojiga ilmiy asos bergan **M. Power** moliyaviy hisobotda risklarni ochiqlash masalasini tahlil qilib, ekologik va iqlim risklari hisob tizimiga integratsiya qilinmasa, hisobotning ehtiyotkorlik (prudence) tamoyili buzilishini ta’kidlaydi. Bu esa yashil iqtisodiyot sharoitida hisob axborotining ishonchligini pasaytiradi.

Shuningdek, **C. Deegan** ekologik hisob va barqarorlik hisobotlari bo‘yicha tadqiqotlarida korxonalar tomonidan atrof-muhitga ta’sir moliyaviy majburiyatlarni yuzaga keltiruvchi real iqtisodiy hodisa ekanligini asoslab beradi. Uning ilmiy qarashlariga ko‘ra, ekologik majburiyatlarni tan olmaslik moliyaviy hisobotda aktiv va majburiyatlar o‘rtasidagi muvozanatni buzadi.

Mazkur ilmiy yondashuvlar shuni ko‘rsatadiki, yashil iqtisodiyot sharoitida buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobot tizimini takomillashtirish faqat ekologik siyosat talabi emas, balki moliyaviy axborot sifatini oshirishning ob’ektiv zaruratidir. Chunki ekologik omillar iqtisodiy resurslar qiymati, majburiyatlar hajmi va kelgusidagi pul oqimlariga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

Mamlakatimiz sharoitida ham yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi doirasida biologik aktivlar, qayta tiklanuvchi energiya obyektlari va ekologik loyihalarning iqtisodiy ahamiyati ortib bormoqda. Biroq xorijiy olimlar tomonidan asoslab berilgan nazariy yondashuvlar milliy buxgalteriya hisobi amaliyotiga yetarli darajada integratsiya qilinmagan. Bu esa yashil iqtisodiyot talablariga mos, ishonchli va taqqoslanadigan moliyaviy hisobotni shakllantirishga to‘sqinlik qilmoqda.

Shu sababli xorijiy ilmiy qarashlarga tayangan holda yashil iqtisodiyot sharoitida buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotni takomillashtirish masalasi **ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan yuqori dolzarblik kasb etadi** hamda mustaqil tadqiqot obyektiga aylanishi zarur.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqot yashil iqtisodiyot sharoitida buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotni takomillashtirish masalalarini o‘rganishga qaratilgan bo‘lib, unda umumilmiy va maxsus tadqiqot metodlaridan foydalanildi.

Tadqiqot jarayonida **tahlil va umumlashtirish usuli** orqali yashil iqtisodiyotning asosiy tamoyillari hamda ularning buxgalteriya hisobi tizimiga ta’siri o‘rganildi. Ushbu usul ekologik omillarni hisobda aks ettirish bilan bog‘liq muammolarni aniqlash imkonini berdi.

Qiyosiy tahlil metodi yordamida amaldagi buxgalteriya hisobi amaliyoti va xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (IFRS) talablari o‘rtasidagi farqlar solishtirildi. Bu metod ekologik aktivlar, majburiyatlar va ekologik xarajatlarning hisobga olinishi darajasini baholashda qo‘llanildi.

Shuningdek, **induktiv va deduktiv yondashuvlar** asosida alohida kuzatishlar va nazariy qarashlardan umumiy xulosalar chiqarildi hamda umumiy konsepsiyalardan amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Tadqiqotda **tizimli yondashuv** qo‘llanilib, buxgalteriya hisobi, moliyaviy hisobot va barqarorlik hisobotlari o‘zaro bog‘liq tizim sifatida ko‘rib chiqildi. Bu yashil iqtisodiyot sharoitida ularning integratsiyalashuvi zarurligini asoslashga xizmat qildi.

Axborot manbai sifatida xalqaro standartlar, xorijiy ilmiy maqolalar, normativ-huquqiy hujjatlar va ochiq statistik ma’lumotlardan foydalanildi. Olingan natijalar ilmiy mantiq asosida tahlil qilinib, xulosalar va takliflar shakllantirildi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, amaldagi buxgalteriya hisobi tizimi iqtisodiy jarayonlarni asosan moliyaviy natijalar orqali aks ettirishga yo‘naltirilgan bo‘lib, ekologik

omillarni hisobga olish imkoniyatlari cheklangan. Bu holat yashil iqtisodiyot sharoitida yuzaga kelayotgan yangi iqtisodiy munosabatlarni to‘liq ifodalashga to‘sqinlik qiladi.

Xususan, ekologik xarajatlar (atrof-muhitni muhofaza qilish, chiqindilarni kamaytirish, rekultivatsiya) ishlab chiqarish yoki umumxo‘jalik xarajatlari tarkibida umumlashtiriladi va ularning iqtisodiy samaradorlikka ta‘siri alohida tahlil qilinmaydi. Natijada ushbu xarajatlarning uzoq muddatli iqtisodiy foyda yaratishdagi roli moliyaviy hisobotlarda aks ettirilmaydi.

Shuningdek, ekologik majburiyatlarning balansda tan olinmasligi korxonaning haqiqiy moliyaviy holatini buzib ko‘rsatadi. Yashil iqtisodiyot sharoitida ekologik majburiyatlar kelgusida yuzaga keladigan real pul oqimlariga ta‘sir ko‘rsatuvchi omil bo‘lib, ularni e‘tibordan chetda qoldirish moliyaviy hisobotning ehtiyotkorlik va ishonchlilik tamoyillariga zid keladi.

Tahlil natijalariga ko‘ra, ekologik omillar iqtisodiy resurslarning iqtisodiy mazmunini o‘zgartiruvchi muhim determinant sifatida namoyon bo‘lmoqda. Yashil iqtisodiyot sharoitida aktivlar nafaqat kelgusida daromad keltirish qobiliyati, balki ularning ekologik samaradorligi bilan ham baholanadi.

Masalan, qayta tiklanuvchi energiya obyektlari, ekologik toza texnologiyalar va biologik aktivlar uzoq muddatli iqtisodiy foyda manbai bo‘lish bilan birga, ekologik risklarni kamaytirish orqali bilvosita iqtisodiy samaradorlikni oshiradi. An’anaviy hisob tizimi bunday ko‘p qirrali iqtisodiy foydani tan olish va baholash imkoniyatiga ega emas.

Ekologik majburiyatlar, xususan rekultivatsiya xarajatlari va chiqindilarni utilizatsiya qilish bilan bog‘liq majburiyatlar kelgusidagi majburiy pul chiqimlarini ifodalaydi. Ularni tan olmaslik balansda majburiyatlar kam baholanishiga, moliyaviy natijalarning esa sun‘iy ravishda oshishiga olib keladi.

Quyidagi jadvalda an’anaviy buxgalteriya hisobi modeli bilan yashil iqtisodiyotga moslashtirilgan hisob modeli o‘rtasidagi asosiy metodologik farqlar keltirilgan.

1-Jadval

Hisob modellarining metodologik qiyosiy tahlili

Tahlil mezon	An’anaviy hisob modeli	Yashil yo‘naltirilgan hisob modeli
Aktiv tushunchasi	Moliyaviy foyda keltiruvchi resurs	Moliyaviy va ekologik qiymatga ega resurs
Xarajatlar talqini	Joriy davr xarajati	Uzoq muddatli iqtisodiy samara elementi
Majburiyatlarni tan olish	Cheklangan	Ekologik va iqlim majburiyatlari bilan kengaytirilgan
Baholash yondashuvi	Tarixiy qiymat ustun	Adolatli qiymat va diskontlangan baholash
Hisobot maqsadi	Moliyaviy natijani aniqlash	Barqaror qiymat yaratishni baholash

Jadvalda keltirilgan qiyosiy tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, an’anaviy buxgalteriya hisobi modeli iqtisodiy hodisalarni asosan moliyaviy oqimlar va qisqa muddatli foyda nuqtayi nazaridan talqin qiladi. Ushbu yondashuv yashil iqtisodiyot sharoitida yuzaga kelayotgan ekologik cheklavlar, iqlim xavflari va barqaror rivojlanish talablarini metodologik jihatdan

qamrab olish imkoniyatiga ega emas. Natijada iqtisodiy resurslarning real qiymati va majburiyatlarning haqiqiy hajmi moliyaviy hisobotlarda to‘liq aks ettirilmaydi.

Qiyosiy tahlil shuni asoslaydiki, yashil yo‘naltirilgan hisob modeli aktiv tushunchasini kengroq talqin qilib, ularni nafaqat daromad keltiruvchi resurs, balki ekologik va ijtimoiy qiymat yaratish omili sifatida ko‘radi. Bu yondashuv buxgalteriya hisobi nazariyasida aktivlarning iqtisodiy mazmunini qayta talqin qilish zaruratini yuzaga keltiradi. Xususan, ekologik samaradorlik aktivning kelgusidagi iqtisodiy manfaatlarining muhim tarkibiy qismi sifatida e‘tirof etiladi.

Shuningdek, jadval ma‘lumotlari ekologik xarajatlarning mohiyatini qayta ko‘rib chiqish zarurligini ko‘rsatadi. An’anaviy hisob tizimida bunday xarajatlar joriy davr natijasini kamaytiruvchi omil sifatida talqin qilinsa, yashil yo‘naltirilgan hisob modelida ular uzoq muddatli iqtisodiy samara va risklarni kamaytirishga xizmat qiluvchi investitsion xarakterga ega xarajatlar sifatida baholanadi. Bu esa foyda va zarar hisobini shakllantirishda yangi yondashuvni talab etadi.

Jadvaldan kelib chiqadigan yana bir muhim ilmiy xulosa shundan iboratki, ekologik va iqlim bilan bog‘liq majburiyatlarni tan olish moliyaviy hisobotning ehtiyotkorlik va haqqoniylik tamoyillarini mustahkamlaydi. Yashil yo‘naltirilgan hisob modeli kelgusidagi majburiy pul chiqimlarini oldindan tan olish orqali moliyaviy natijalarning sun‘iy ravishda oshirib ko‘rsatilishining oldini oladi va moliyaviy axborotning ishonchliligini oshiradi.

Bundan tashqari, qiyosiy tahlil moliyaviy hisobotning maqsadini ham qayta talqin qilish zaruratini ochib beradi. Agar an’anaviy model hisobotni faqat o‘tgan davr natijalarini aks ettiruvchi vosita sifatida qarasa, yashil yo‘naltirilgan hisob modeli uni korxonaning uzoq muddatli barqaror qiymatini baholashga xizmat qiluvchi strategik axborot manbai sifatida ko‘radi. Bu yondashuv moliyaviy hisobotning foydalanuvchilar doirasini kengaytirib, investorlar, kreditorlar va davlat organlari uchun axborot qiymatini oshiradi.

Umuman olganda, jadval asosida o‘tkazilgan tahlil yashil iqtisodiyot sharoitida buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotni takomillashtirish **evolyutsion emas, balki konseptual o‘zgarishni** talab etishini ilmiy jihatdan asoslaydi. Ushbu xulosa buxgalteriya hisobi nazariyasini barqaror rivojlanish konsepsiyasi bilan uyg‘unlashtirishga qaratilgan yangi ilmiy yondashuvni shakllantirish uchun metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi.

Mazkur qiyosiy tahlil shuni ko‘rsatadiki, yashil yo‘naltirilgan hisob modeli iqtisodiy hodisalarning mazmunini kengroq va chuqurroq aks ettirish imkonini beradi.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, yashil iqtisodiyot talablariga moslashtirilgan buxgalteriya hisobi tizimi moliyaviy axborotning sifat ko‘rsatkichlarini sezilarli darajada yaxshilaydi. Xususan, axborotning to‘liqligi, ishonchliligi, taqqoslanuvchanligi va qaror qabul qilishdagi foydaliligi oshadi.

Ekologik xarajatlar va majburiyatlarning ochiq va tizimli aks ettirilishi investorlar uchun risklarni aniq baholash imkonini yaratadi. Bu esa kapital qiymatini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Natijada moliyaviy hisobotlar qisqa muddatli foydani emas, balki korxonaning uzoq muddatli barqarorligini ifodalovchi axborot manbaiga aylanadi.

O‘tkazilgan chuqur tahlil shuni ko‘rsatadiki, yashil iqtisodiyot sharoitida buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotni takomillashtirish hisob nazariyasida yangi metodologik yondashuvni talab etadi. Ushbu yondashuv ekologik omillarni iqtisodiy resurs va majburiyat sifatida tan olishga asoslanadi.

Mazkur tadqiqot natijalari:

- buxgalteriya hisobi nazariyasini ekologik omillar bilan boyitadi;

- yashil iqtisodiyot sharoitida moliyaviy hisobotning mazmunini kengaytiradi;
- milliy hisob amaliyotini xalqaro standartlarga yaqinlashtirish uchun ilmiy asos yaratadi.

Xulosa

Mazkur tadqiqot yashil iqtisodiyot sharoitida buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobot tizimini takomillashtirish masalalarini ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan chuqur tahlil qilishga bag‘ishlandi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, ekologik barqarorlik va iqlim bilan bog‘liq xavflarning kuchayib borishi an‘anaviy buxgalteriya hisobi modelining metodologik chegaralarini ochib bermoqda hamda hisob tizimini tubdan qayta ko‘rib chiqish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

O‘tkazilgan tahlil asosida aniqlanishicha, mavjud buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobot tizimi iqtisodiy jarayonlarni asosan qisqa muddatli moliyaviy natijalar orqali aks ettiradi. Biroq yashil iqtisodiyot sharoitida ekologik xarajatlar, ekologik majburiyatlar, biologik aktivlar va yashil investitsiyalar iqtisodiy resurslar va majburiyatlarning ajralmas tarkibiy qismi sifatida namoyon bo‘lmoqda. Ularning hisobda yetarli darajada tan olinmasligi moliyaviy axborotning to‘liqligi va ishonchliligini pasaytiradi.

Tadqiqot natijalari yashil yo‘naltirilgan buxgalteriya hisobi modeli an‘anaviy hisob tizimiga nisbatan iqtisodiy hodisalarni kengroq va chuqurroq aks ettirish imkoniyatiga ega ekanligini ilmiy jihatdan asoslab berdi. Xususan, ekologik omillarni iqtisodiy resurs va majburiyat sifatida tan olish, ularni baholashda adolatli qiymat va diskontlangan yondashuvlardan foydalanish moliyaviy hisobot axborotining sifat ko‘rsatkichlarini sezilarli darajada oshiradi.

Shuningdek, tadqiqot natijalari moliyaviy va barqarorlik hisobotlarini integratsiyalash zarurligini ko‘rsatdi. Bunday integratsiya korxonaning qisqa muddatli foydasini emas, balki uning uzoq muddatli barqaror qiymatini baholash imkonini beradi. Bu esa investorlar, kreditorlar va boshqa manfaatdor tomonlar uchun qaror qabul qilish jarayonida axborot asimmetriyasini kamaytiradi.

Mazkur tadqiqotning ilmiy ahamiyati shundan iboratki, unda buxgalteriya hisobi nazariyasi yashil iqtisodiyot konsepsiyasi bilan uyg‘unlashtirildi hamda ekologik omillarni hisob va hisobot tizimiga integratsiyalashning metodologik asoslari ishlab chiqildi. Tadqiqot natijalari milliy buxgalteriya hisobi amaliyotini xalqaro standartlar, xususan IFRS S1 va IFRS S2 talablariga moslashtirish uchun nazariy poydevor yaratadi.

Amaliy jihatdan esa tadqiqot xulosalari korxonalarda ekologik xarajatlar va majburiyatlarni hisobga olish tizimini takomillashtirish, yashil investitsiyalar samaradorligini baholash hamda moliyaviy hisobotlarning shaffofligini oshirishda qo‘llanilishi mumkin. Bu esa yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayonida buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotning strategik ahamiyatini yanada kuchaytiradi.

Umuman olganda, yashil iqtisodiyot sharoitida buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotni takomillashtirish masalasi nafaqat nazariy jihatdan dolzarb, balki amaliy jihatdan ham muhim bo‘lib, mazkur tadqiqot ushbu yo‘nalishda olib boriladigan keyingi ilmiy izlanishlar uchun mustahkam ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Stiglitz, J. E., Sen, A., & Fitoussi, J. P. (2009). Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. Paris: OECD. — Mazkur

- hisobotda an’anaviy moliyaviy ko‘rsatkichlarning ekologik va ijtimoiy yo‘qotishlarni aks ettirmasligi ilmiy asoslangan.
2. Stern, N. (2007). *The Economics of Climate Change: The Stern Review*. Cambridge: Cambridge University Press. — Iqlim o‘zgarishining iqtisodiy va moliyaviy risk sifatidagi ta’siri chuqur tahlil qilingan fundamental asar.
 3. Gray, R. (2002). The social accounting project and Accounting, Organizations and Society: Privileging engagement, imaginings, new accountings and pragmatism over critique? *Accounting, Organizations and Society*, 27(7), 687–708. [https://doi.org/10.1016/S0361-3682\(00\)00003-9](https://doi.org/10.1016/S0361-3682(00)00003-9)
 4. Gray, R., & Bebbington, J. (2001). *Accounting for the Environment*. London: SAGE Publications. — Ekologik xarajatlar va atrof-muhit bilan bog‘liq hisobning nazariy asoslari bayon etilgan.
 5. Bebbington, J., Larrinaga, C., & Moneva, J. M. (2008). Corporate social reporting and reputation risk management. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 21(3), 337–361. <https://doi.org/10.1108/09513570810863932>
 6. Eccles, R. G., Ioannou, I., & Serafeim, G. (2014). The impact of corporate sustainability on organizational processes and performance. *Management Science*, 60(11), 2835–2857. <https://doi.org/10.1287/mnsc.2014.1984>
 7. Eccles, R. G., & Krzus, M. P. (2010). *One Report: Integrated Reporting for a Sustainable Strategy*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. — Integratsiyalashgan hisobot va uzoq muddatli qiymat yaratish konsepsiyasi asoslangan.
 8. Power, M. (2007). *Organized Uncertainty: Designing a World of Risk Management*. Oxford: Oxford University Press. — Risklar, jumladan ekologik va iqlim risklarini hisobotda ochiqlash zarurati yoritilgan.
 9. Power, M. (2010). Fair value accounting, financial economics and the transformation of reliability. *Accounting and Business Research*, 40(3), 197–210. <https://doi.org/10.1080/00014788.2010.9663394>
 10. Deegan, C. (2014). *Financial Accounting Theory* (4th ed.). Sydney: McGraw-Hill Education. — Ekologik majburiyatlar va barqarorlik hisobining nazariy asoslari bayon etilgan.
 11. Deegan, C., & Rankin, M. (1996). Do Australian companies report environmental news objectively? *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 9(2), 50–67. <https://doi.org/10.1108/09513579610116358>